

TA'LIMNING SOTSIALASHUV VA GUMANIZATSIYALASHUV

JARAYONIDAGI ROLI

Jorahojayev Shohjahon Hasanboy o'g'li

Annotatsiya: maqolada jamiyatning ta'lim tizimi to'g'risidagi maxsus sotsiologik nazariyasining ijtimoiy vazifalari, uning tarkibi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sotsiologiyasi, jamiyat, boshqaruv, pedagoglar, ijtimoiy jarayonlar.

Ta'lim sotsiologiyasi - jamiyatning ta'lim tizimi to'g'risidagi maxsus sotsiologik nazariya bo'lib, uni nisbatan mustaqil ijtimoiy institut sifatida jamiyat hayotidagi o'ziga xos funksional va rivojlanish qonuniyatlari, darajasini, uning boshqa ijtimoiy tashkilotlar va munosabatlar bilan o'zaro aloqadorligini va shu sohada davlat siyosatini o'rganadi. Ta'lim tizimining jamiyat rivojiga ta'siri beqiyosdir. U har qanday davlatning jamiyat ma'naviy hayotini, ijtimoiy va kasbiy tarkibini boshqarishdagi muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ta'lim sotsiologiyasi - maktab, o'quv yurtlari va muassasalari faoliyati, ulardagi pedagogik mutaxassislarining sifati, yoshlarni o'qitish va tarbiyalash vazifalari kabi masalalarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. Hozirda ta'lim tizimi ijtimoiy siyosat tarzida rivojlanmoqda. Ta'lim sotsiologiyasi esa bu siyosatning o'ziga xos jihatlarini, uning amaliy natijalarini o'rganishga xizmat qiladi.

Ta'lim sotsiologiyasining asosiy vazifasi ta'lim tizimining barcha funksiyalarini jamiyat hayotida keng imkoniyatlar darajasida amal qilishini ta'minlash va ijtimoiy hayotning turli sohalaridagi samarali ta'sirini o'rganishdan iborat. Ta'lim tizimi o'zining iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy funksiyalariga ega bo'lib, jamiyat taraqqiyotining shu sohalarida taraqqiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Mamlakatning ilmiy-texnikaviy qadriyatlari yuksalishida va shaxs shakllanishida muhim omildir.

G'arbda ta'lim sotsiologiyasiga E.Dyurkgeym va M.Veberlar asos solgan. Ular ta'lim tizimining ijtimoiy funksiyalarini, iqtisodiy, siyosiy jarayonlar bilan aloqasi, oliy ta'lim sohasining o'ziga xos xususiyatlari kabi masalalarni tadqiq qilganlar. E.Fromm, T.Parsons, S.N.Parkinson, T.V.Adorno, R.Kyulevind, V.Frankl, J.Ellyuln, E.Glissan kabilar ta'lim sotsiologiyasi rivojiga o'z hissalarini qo'shganlar.

T.Parsons o'zining «Sotsiologiyaning umumnazariy muammolari» asarida shunday yozadi: «AQSh Oliy ta'lim tizimining asosiy xususiyatlaridan biri - ilmiy tadqiqotlarni o'z

ichiga oluvchi ilmiy ish olib boruvchi mutaxassisligini berishidir». Bizda esa oliy ta'lim bitiruvchilarining ilmiy ish olib borish darajasi, layoqati juda past.

Hozirda ta'lim tizimining sotsiologik tadqiqot yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Bozor munosabatlariga o'tish sharoitida ta'lim tizimining ijtimoiy hayotdagi o'rni va ahamiyati;
2. Ijtimoiy rivojlanishdagi ta'siri, samaradorligi darajasi va sifati;
3. O'qituvchilarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli;
4. Ta'lim muassasalarida ta'lim berishning sifat darajasi va mavjud ijtimoiy-iqtisodiy shart - sharoitlarning ular faoliyatiga ta'siri.

Ta'limning sotsial funksiyalari quyidagilardan iborat:

1. Madaniyatni tarqatish va avloddan-avlodga ko'rsatish funksiyasi.
2. Jamiyat madaniyatini saqlovchi va generator funksiyasi.
3. Shaxsni sotsiallashtirish funksiyasi.
4. Ijtimoiy tanlov, jamiyat a'zolarini differensiasiyalash funksiyasi.
5. Ijtimoiy madaniyat o'zgarishlari funksiyasi.
6. Ijtimoiy nazorat funksiyasi va hokazo.

Ijtimoiy ta'lim konsepsiyai quyidagi g'oyat muhim prinsiplarini o'z ichiga oladi:

- u ayrim odamlarda ham, guruhda ham o'z kuchlariga ishonishni va ularga tayanishni rivojlantirishga qaratilgan;
- u hamjamiyatda, hamjamiyat bilan birgalikda va hamjamiyat uchun ta'limning variantlilik prinsiplari asosida (ya'ni uning ob'ektiv xilma – xilligini e'tirof etish va ushbu xilma – xillikni ta'lim amaliyotida ro'yobga chiqarish asosida) amalga oshirilgan uzluksiz ta'limni qo'llab – quvvatlaydi;
- u hamjamiyatdagi odamlarning muammolari va ehtiyojlariga ta'lim jarayonining boshlang'ich nuqtasi deb munosabatda bo'ladi, shu sababli tugilayotgan ijtimoiy – iqtisodiy muammolarni mustaqil hal qilish maqsadida samarali o'qitish va konkret professional trening shakllarini ahamiyatli deb beriladi;
- u ochiqdir va mushkul ahvolda tushib qolgan odamlar ehtiyojiga hamda bolalarning muammolariga ayniqsa hamdardlik bilan qaraydi, ularni pedagogika va

psixologiya nuqtai nazaridan qo'llab – quvvatlashga qaratilgan muxsus maqsadlarni qo'yadi;

- u mavjud maorif tizimining xilma-xil ta'lim xizmatlarini ta'minlash borasidagi ishini to'ldiradi va har bir odamning aynan o'ziga kerakli va ta'lim standartlari hamda tasdiqlangan o'quv rejalari bilan belgilab qo'yilganiga qaraganda ancha keng ma'lumot olishga imkon beradi.

Sotsial ta'lim, birinchidan, o'qish va o'zini rivojlantirish turli shakllarda (faqat maktab yoki professional ta'lim shaklida emas) amalga oshirilishni va odamlar butun umr bo'yi mustaqil o'qishni davom ettirishlarini, ikkinchidan, ta'lim berish – davlatning mutlaq vazifasi emas, balki butun jamiyat bu haqida g'amxo'rlik qilish va faoliyat ko'rsatishini tan olishga asoslangan. Shu sababli har qanday hamjamiyat o'z muammo hamda vazifalarini o'zini-o'zi tashkil etish va o'zini-o'zi boshqarish asosida hal qilish uchun turli (muqobil va variantli) ta'lim tizimlarini tashkil etish mumkin. Mamlakatimizning o'tgan yillaridagi mentalitetida ijtimoiy ta'limni tushunish mafkuraviylashtirilgan tarbiyadan, ta'limni ijtimoiy-siyosiy maqsadlar bilan chegaralab qo'yilgan tizim deb tasavvur qilishdan iborat edi. Jamiyatdagi o'zgarishlar ta'limga ham, hamjamiyatga ham, ularning o'zaro aloqasiga ham qarashlarni ancha kengaytirdi. Ta'lim va hamjamiyatlarga multimadaniy tizimlar deb qaraladigan bo'ldi, bu tizimlarda hamjamiyat individdan yuqori turib, uning rivojlanishini belgilamaydi, balki turli individlar birgalikda hayot kechiradigan, turli odamlarning birgalikdagi harakatlari amalga oshadigan jonli makon deb hisoblanadi. Bunga guruhlar: ota – onalar (bolalar bilan birga); ta'limning konkret shakllaridan manfaatdor bo'lgan ishbilarmon odamlar va tadbirkorlar; o'z ta'limini takomillashtirishdan va o'z bilimlarini rivojlantirishdan manfaatdor bo'lgan hamma odamlar (ya'ni, mutaxassislar va mutaxassis bo'lmaganlar) kiritilishi mumkin. Hamjamiyatda, hamjamiyat orqali va hamjamiyat uchun shunday tushiniladigan ta'lim – ta'lim jarayonlariga kiritilgan (shu jumladan majburiy o'rta ta'lim doirasida ham) odamlar aloqalari va birgalikdagi harakatlarning bevosita amal qiluvchi, dinamik ijtimoiy – madaniy va ijtimoiy ta'lim tizimidir. Bu, shuningdek, “quyidan” chiqadigan shaxsiy ta'lim ehtiyojlarining, qiziqishlarining va tashabbuslarining namoyon bo'lish va o'zini-o'zi ro'yobga chiqarish sohasi hamdir.

Ijtimoiylashtirilgan ta'lim ikki inson o'rtasidagi muomala madaniyatini shakllantiradi, hayotning ma'nosini va yo'nalishlarini aniqlashga, jamiyatda o'z o'rnini topishga, o'z

imkoniyatlarini chamalab ko'rishga imkon beradi. Tabiiy – ilmiy ta'lim inson bilan tabiat o'rtasidagi munosabatni, uning tabiiy rivojlanish tamoyillari va qonuniyatlarini hamda o'zlashtirishning maqsadga muvofiq usullarini o'tkazadi. Texnologik ta'limda inson ilmiy-texnika yutuqlari, uning tamoyillari, metodlari, hozirgi zamon texnologiyasini o'zlashtiradi. Bu faqat ishda emas, balki turmushda, kommunikatsiya sohasida, madaniy hayotda ham kerak.

Bu o'qitish va tarbiyalash maqsadi, mazmuni, metodi va vositalarini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. U o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasida ta'lim jarayonidagi o'zaro munosabatlarida o'zgarish yasaydi, o'quvchilar faolligi va mustaqilligini oshirish o'zini-o'zi kashf etishining sub'yekti bo'lib qoladi. Ta'limni ijtimoiylashtirish o'qitish sub'yekti – o'quvchiga o'z qobiliyati va ichki imkoniyatlarini ochishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Choriev A. Ijtimoiy tarbiya. "Muloqot" jurnali. 2017, №1-2.
2. Eshoqulov A. Tarbiya: muammo va yechimlar. Toshkent. 2019, №11
3. Yunusov K. Sotsiologiya. Andijon. 2017.
4. Нурали Нишоналиевич Сиддиқов. "СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИДА "ИЖТИМОЙ ШЕРИКЧИЛИК ТЎҒРИСИДА"ГИ ҚОНУНИНИНГ ЎРНИ" Academic research in educational sciences, vol. TSDI and TMA Conference, no. 2, 2022, pp. 91-94.